

Novel Estimations for Exponential Convex Functions with Fractional Integral Operators

Ahmet Ocak Akdemir¹

<https://orcid.org/0000-0003-2466-0508>, aocakakdemir@gmail.com

¹ Department of Mathematics, Ağrı İbrahim Çeçen University, Türkiye

*Yazışılan müəllif: aocakakdemir@gmail.com; Tel.: +90 537 020 65 08

XÜLASƏ

Bu yazıda biz kəsir inteqral operatorlarından istifadə etməklə müəyyən bir eksponensial qabarıq funksiyalar sinfi üçün yeni qiymətləndirmələri araşdırırıq. Riemann-Liouville və Caputo tipli kəsir inteqrallarının xassələrindən istifadə edərək, biz ədəbiyyatda mövcud nəticələri ümumiləşdirən və təkmilləşdirən yeni sərhədlər və bərabərsizliklər təyin edirik. Bu yanaşma yalnız fraksiya parametrləri altında eksponensial qabarıqlığı öyrənmək üçün vahid çərçivə təmin etmir, həm də xüsusi funksiyaları əhatə edən kəskin bərabərsizliklər verir. Təklif olunan nəticələrin tətbiq oluna biləcəyini nümayiş etdirmək üçün bir neçə illüstrativ nümunə təqdim olunur. Tapıntıların fraksiya hesablamaları nəzəriyyəsinə və onun riyazi analiz və tətbiqi elmlərdə tətbiqlərində gələcək inkişafı təhəvvülə verəcəyi gözlənilir.

Açar sözlər: *Eksponensial qabarıq funksiyalar, Kəsirin inteqral operatorları, Riemann-Liouville kəsir inteqralı, Caputo kəsir inteqralı, Bərabərsizliklər və sərhədlər.*